

PROSPECTIVA DE LA ECONOMÍA EN EL CONOCIMIENTO UNIVERSITARIO

Alicia Nazaret Ibarra Bober ^{1a}, Carlos Alberto Caballero Montañez ^{1a}, Luis Oscar Serpa Noriega ^{1b}, Marco Antonio Velázquez Cabrera ^{1b}, George Argota Pérez ², Carlos Martín Córdova Farfán ^{1c}

¹ Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

- a) Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
alicia.ibarra@unica.edu.pe
- b) Facultad de Derecho y Ciencia Política
- c) Facultad de Ingeniería de Sistemas

² Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.

Se necesita en la universidad, generar una guía de interfase desde la variable de pensamiento estratégico y que muestre dimensión productiva y económica hacia un valor de cambio. El objetivo del estudio fue, analizar la prospectiva de la economía del conocimiento universitario. Se consideró el planteamiento de dos preguntas: 1ro), ¿qué misión universitaria produce valor económico y contribuye a la mejora social? (de tipo gnoseológica), 2do) ¿El conocimiento intelectual es intercambiable y tiene validez económica? (de tipo epistemológica). Como respuesta integrada a las preguntas se consideró como variable de pensamiento estratégico 1, la cultura científica para la cual, se estableció cuatro dimensiones: educación científica, reconocimiento científico, resultado científico y validación científica. El pensamiento estratégico 2, consistió en la línea de investigación y representa una orientación de carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario piramidal donde se relaciona el problema social, científico y técnico. Asimismo, se vincula con los momentos de estrategia (conexiones, sustituciones, alianzas, resultados y ciclo cerrado de proyectos). El pensamiento estratégico 3, identifica a la gestión de la propiedad intelectual donde su unidad de análisis es la capacitación (certificación) y el registro (dinamización). Cada uno de los pensamientos estratégicos permiten, obtener una metrología con escenarios de indicadores, entender el sentido de lo que se necesita, validación y trasferencias de productos y servicios. Se concluye, la prospectiva de la economía del conocimiento universitario se basa en tres ejes de pensamientos estratégicos y que éstos, posibilitan el cambio, la transformación y el movimiento hacia lo reconocible.

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021

Palabras clave: enseñanza universitaria – indicadores – ranking universitario

DOI: 10.5281/zenodo.5758956